

LISTA COMPLETA DO *CORPUS* ANALISADO NO ARTIGO “IA PARA O BEM DE TODOS?: DISCURSO, SUJEITO, CONTRADIÇÃO.”

Materiais que compõem o *corpus* analisado:

- 1) Slides de apresentação da Proposta do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial 2024-2028, apresentado, publicamente, em 29 de julho de 2024, na reunião do pleno do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia. Publicado no Site do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, em 07/08/2024 09h18 e atualizado em 07/08/2024 09h21, disponível em: https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/noticias/2024/07/plano-brasileiro-de-ia-tera-supercomputador-e-investimento-de-r-23-bilhoes-em-quatro-anos/ia_para_o_bem_de_todos.pdf/view. Acesso em: 21 dez. 2025;
- 2) Plano Brasileiro de Inteligência Artificial (PBIa), lançado, em 2025, durante a 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Publicado no site do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, disponível em: <https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-cti/transformacaodigital/plano-brasileiro-de-inteligencia-artificial-pbia-vf.pdf>. Acesso em: 21 dez. 2025;
- 3) Notícia jornalística, intitulada Lula diz que IA brasileira precisa gerar emprego e ser 'inteligente': 'Se essa coisa é tão boa, por que é artificial?', assinada por Alice Cravo e Daniel Gullino, publicada no Jornal O Globo, em 30 de julho de 2024. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2024/07/30/lula-inteligencia-artificial.ghtml>. Acesso em: 09 jun. 2025;
- 4) Notícia jornalística, intitulada Plano brasileiro de IA prevê R\$ 23 bi, supercomputador e sistema para o SUS, assinada por Daniel Gullino e Alice Cravo, publicada no Jornal O Globo, em 30 de julho de 2024. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2024/07/30/plano-brasileiro-de-ia-preve-r-23-bi-supercomputador-e-sistema-para-o-sus.ghtml>. Acesso em: 09 jun. 2025.